

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

23. - 24. decembar 2023.
December 23th - 24th, 2023

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 23. - 24. decembar 2023.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (15 ; 2023 ; Београд)

Zbornik sažetaka [Elektronski izvor] = Book of abstracts / XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, Beograd, 23. - 24. decembar 2023. = XV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 23th - 24th, 2023 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizator] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković".

- Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2023 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-160-6

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти

b) Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 133682185

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-2226/23 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7, pasivno učešće 6.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Slučaj anafilaktičkog šoka nakon ujeda pčela

*Lucija V. Vasović¹, Sara V. Vasović², Dušan V. Prodanović³, Boris Ž. Milijašević³,
Saša N. Vukmirović³, Velibor M. Vasović³*

¹ Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

² Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

SAnefilaktički šok je jedno od najurgentnijih stanja u medicini. Najčešće se javlja nakon parenteralne upotrebe pojedinih lekova (penicilinski antibiotici, lokalni anestetici, vitaminski preparati), ali po intezitetu ne zaostaje ni anafilaktički šok nakon ujeda pojedinih insekata.

Predstavljamo slučaj 43 godine starog pacijenta, muškog pola, koga su sa groblja privatnim vozilom doneli u SHMP, nakon što su ga izujedale pčele. Pacijent je bio somnolentan, hipotenzivan 70/40 mmHg, tahikardan 170/min, dispnoičan, tahipnoičan 23/min, saturacije SPO₂ 89%, Glasgow koma skor 11, sa brojnim urtikama po koži glave, vrata, grudnog koša i ekstremiteta, otečenog lica, jezika, usana, uz prisutan stridor i auskultatorno vizing difuzno obostrano. Po postavljenoj dijagnozi anafilaktičkog šoka nakon obezbeđenja disajnog puta i aplikacije kiseonika preko nazalne maske 5 l/min, venske linije i postavljanja pacijenta u Trendelburgov položaj, odmah je aplikovan intravenski adrenalin 1mg, nakon toga antihistaminik hloropiramin (Synopen) 20mg intravenski i na kraju kortikosteroid metilprednizolon-natrijum-sukcinat (Lemod-Solu) 80mg intravenski. U 500 ml 0,9%NaCl aplikovan je teofilin-etilendiamin (Aminofilin) i pantoprazol (Controloc) po jedna ampula. Pacijent je sa stabilnim vitalnim parametrima nakon primenjene farmakoterapije hospitalizovan radi daljeg posmatranja i tretmana. Ovakvi kritični pacijenti se veoma uspešno ovim farmakoterapijskim pristupom stabilizuju na terenu i medikamentozni postupci su usmereni ka redukciji promena pod uticajem histamina. Od suštinskog značaja je redosled medikamentoznog postupka, adrenalin koriguje lezije koje izaziva histamin, sinopen sprečava dejstvo već oslobođenog histamina, kortikosteroidi sprečavaju degranulaciju mastocita i bazofila i dalje oslobađanje histamina.

A case of anaphylactic shock due to a bee sting

Lucija V. Vasović¹, Sara V. Vasović², Dušan V. Prodanović³, Boris Ž. Milijašević³, Saša N. Vukmirović³, Velibor M. Vasović³

¹ 1 Institute for pulmonary diseases of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia

² Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Anaphylactic shock is one of the most urgent conditions in medicine. It most often occurs after the parenteral use of certain medications (penicillin antibiotics, local anesthetics, vitamin preparations), but in terms of intensity, anaphylactic shock after the sting of certain insects is not far behind.

We present the case of a 43-year-old male patient who was brought from the cemetery to the SHMP by private vehicle after being stung by bees. The patient was somnolent, hypotensive 70/40 mmHg, tachycardic 170/min, dyspnoic, tachypnoic 23/min, SpO₂ saturation 89%, Glasgow coma score 11, with urticaria on the scalp, neck, chest and extremities, with swollen face, tongue and lips, with stridor and auscultatory registered wheezing diffuse bilaterally. After the diagnosis of anaphylactic shock was made, airway was provided and oxygen was applied through a nasal mask 5l/min, intravenous line was provided and patient was placed in the Trendelburg position, intravenous adrenaline 1mg was immediately administered, then the antihistamine chloropyramine (Synopen) 20mg intravenously and finally corticosteroid methylprednisolone sodium succinate (Lemod-Solu) 80mg intravenously. One ampoule each of theophylline- ethylenediamine (Aminophylline) and pantoprazole (Controloc) was applied in 500 ml of 0.9% NaCl. After administrated pharmacotherapy patient was hospitalized with stable vital parameters for further observation and treatment. These critical patients are very successfully stabilized in the field with this pharmacotherapeutic approach and medical procedures are aimed at reducing the changes caused by histamine. The order of applying medications is essential, adrenaline corrects lesions caused by histamine, sinopen prevents the action of already released histamine, corticosteroids prevent degranulation of mast cells and basophils and further release of histamine.